

ANEXO 10

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

***"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"***

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Objetivo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Produto 2: PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CAPACITAÇÃO,
MONITORAMENTO E PARA DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS**

**IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO
DE BOAS PRÁTICAS NA EXECUÇÃO DO PDDE NA
REGIÃO NORDESTE SUBPRODUTO 1.8**

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Ana Paula Furtado Soares Pontes

<https://orcid.org/0000-0001-8992-9091>

Lebiam Tamar Gomes Silva

orcid

Mariano Castro Neto

<https://orcid.org/0000-0002-5926-0486>

Anita Menechino Saccoccio - Discente de Graduação (UFPB)

orcid

Kathy Souza Xavier De Araújo - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8631-3731>

Liliane Braga Rolim Holanda De Souza Discente de Pós-graduação-Doutorado (UFPB)

orcid

Luziel Augusto Da Silva - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0003-2470-8911>

Taliane Domingos De Lima - Discente de Graduação (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8990-3323>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Plano de Trabalho

APRESENTAÇÃO

Este anexo objetiva apresentar as ações desenvolvidas pela equipe de pesquisadores do Produto 3, do eixo de Assistência Técnica, para o alcance da meta pactuada no âmbito do subproduto 3.2, a saber: elaboração de um (01) *Plano de Trabalho*.

Durante a execução do projeto, foram elaborados 04 planos de trabalho semestrais, dois para o ano de 2021 e dois para o ano de 2022.

O Plano de Trabalho é um instrumento importante no planejamento das ações, uma vez que oportuniza aos pesquisadores indicarem os objetivos, ações, atividades específicas, os resultados esperados, como também o período de execução para cada uma das ações previstas. Para cada semestre, foi elaborado um documento, discutido com a coordenação do Eixo de Assistência Técnica, visando a sua validação. Os resultados previstos no plano são fundamentais porque subsidiaram a elaboração dos relatórios técnicos parciais.

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica – 2021.1

Produto 3:	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO
Subproduto 3.2	Realização de monitoramento in loco.
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Período	Janeiro a julho de 2021)

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Meta/Resultado Esperado	Cronograma de Execução							
				1	2	3	4	5	6	7	
Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento in loco nos municípios que receberem as capacitações presenciais.	3.2.1 Elaboração de um projeto de pesquisa para desenvolvimento de Estratégias de monitoramento da aplicação dos recursos do PDDE.	a) Levantamento de referencial teórico sobre monitoramento de políticas públicas b) Definição do Problema, justificativa e objetivos do projeto. c) Definição da Metodologia da Pesquisa e cronograma	- Projeto cadastrado no Sigaa								
	3.2.2 Identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa.	a) Realização de pesquisa exploratória com gestores de UEx dos programas.	- Elaboração dos instrumentos de coleta de dados com gestores de UEx dos programas. - Elaboração de 01 Artigo Científico.								

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica - 2021.2

Produto 3:	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE <i>IN LOCO</i>
-------------------	---

Subproduto 3.2	Realização de monitoramento in loco.
-----------------------	---

Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Período	Agosto a dezembro de 2021

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução				
				8	9	10	11	12
Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento in loco nos municípios que receberem as capacitações presenciais.	3.2.1 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento. b) Definição da metodologia de monitoramento in loco. c) Elaboração do instrumento de avaliação do monitoramento do PDDE. d) Teste do Instrumento de avaliação do monitoramento in loco.	- Modelo de monitoramento in loco da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE. - 1 Relatório Técnico Parcial					

	<p>3.2.2 Identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa.</p>	<p>a) Realização de pesquisa exploratória com gestores de UEx dos programas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE - Realização de entrevistas com 18 gestores de UEx localizadas na região Nordeste. - Delimitação das Bases e dos indicadores do Sistema de Monitoramento 					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica - 2022.1

Produto 3	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE <i>IN LOCO</i>
Subproduto 3.2	Realização de monitoramento <i>in loco</i> .
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Período	Janeiro a Junho de 2022

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução							
				1	2	3	4	5	6		
Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento <i>in loco</i> nos municípios que receberem as capacitações presenciais.	3.2.1 Identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa.	a) Análise dos dados das entrevistas.	- Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE - Delimitação das Bases e dos indicadores do Sistema de Monitoramento								
	3.2.2 Desenhar um modelo de monitoramento <i>in loco</i> tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento.	- Modelo de monitoramento <i>in loco</i> da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE.								
		b) Definição da metodologia de monitoramento <i>in loco</i> .									
		c) Elaboração do manual de avaliação do monitoramento do PDDE.	- 01 Manual de avaliação do Monitoramento do PDDE								
	d) Teste do Instrumento de avaliação do monitoramento <i>in loco</i> .	- Realização de 06 visitas <i>in loco</i> .									

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES, RESPONSÁVEIS E DATA DE ENTREGA DOS PRODUTOS

AÇÃO	ATIVIDADE ESPECÍFICA	RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA
3.2.1 Identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa.	a) Análise dos dados das entrevistas.	Maria das Graças	04/03/2022
3.2.2 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento.	Maria das Graças	31/03/2022
	b) Definição da metodologia de monitoramento in loco.	Maria das Graças	30/04/2022
	c) Elaboração do manual de avaliação do monitoramento do PDDE.	Maria das Graças	30/06/2022
	d) Teste do Instrumento de avaliação do monitoramento in loco. - Primeira visita in loco - Segunda visita in loco - Terceira visita in loco - Quarta visita in loco - Quinta visita in loco - Sexta visita in loco	Maria das Graças	

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica - 2022.2

Produto 3	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO
Subproduto 3.2	Realização de monitoramento in loco.
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva
Período	Julho a Dezembro de 2022

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução					
				1	2	3	4	5	6
Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento in loco nos municípios que receberem as capacitações presenciais.	3.2.1 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento.	- Modelo de monitoramento in loco da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE. - 01 Manual de avaliação do Monitoramento do PDDE - Realização de visitas <i>in loco</i> .						
		b) Definição da metodologia de monitoramento in loco.							
		c) Elaboração do manual de avaliação do monitoramento do PDDE.							
	d) Avaliação do Instrumento de avaliação do monitoramento in loco.								
	3.2.2 Produção de um 01 vídeo	a) preparação do roteiro b) preparação das gravações	- 01 Vídeo						

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES, RESPONSÁVEIS E DATA DE ENTREGA DOS PRODUTOS

AÇÃO	ATIVIDADE ESPECÍFICA	RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA
3.2.2 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento.	Anielson	31/03/2022
	b) Definição da metodologia de monitoramento in loco.	Anielson	30/04/2022
	c) Elaboração do manual de avaliação do monitoramento do PDDE.	Anielson	30/06/2022
	d) Teste do Instrumento de avaliação do monitoramento in loco.	Anielson	20/12/2022
	e) 01 vídeo	Anielson	20/12/2022